

UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABLARIDA ROBOTOTEXNIK TA’LIMNI JORIY ETISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI

R.X. Jiyanqulova¹, Ochilova Ozoda Odiljon qizi²

¹Samarqand davlat pedagogika instituti dotsenti,

²Samarqand davlat pedagogika instituti 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19706849>

Annotatsiya. Mazkur maqola umumiy o’rta ta’lim maktablarida zamonaviy robototexnika ta’limini joriy etishdan iborat. Zamonaviy ta’lim tizimida o’quvchilarning robototexnik ko’nikmalarini shakllantirish, ularning texnik-texnologik dunyoqarashlarini kengaytirishdan iborat. Maqolaning asosiy maqsadi robototexnika sohasida o’qitishning samarali pedagogik yondashuvlari va o’quvchilarning psixologik xususiyatlarini hisobga olish alohida takidlanadi.

Kalit so’zlar: zamonaviy robototexnika, ko’nikma, pedagogik yondashuv, texnika-texnologiya.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы внедрения современного робототехнического образования в общеобразовательных школах. В условиях современной образовательной системы особое внимание уделяется формированию у учащихся робототехнических навыков, а также расширению их технического и технологического мировоззрения. Основной целью статьи является анализ эффективных педагогических подходов к обучению в области робототехники, а также учет психологических особенностей учащихся в процессе обучения.

Ключевые слова. Современная робототехника, навыки, педагогический подход, техника и технологии.

Abstract. This article examines the introduction of modern robotics education in general secondary schools. In the context of the modern education system, special attention is paid to the development of students’ robotics skills and the expansion of their technical and technological outlook. The main purpose of the article is to analyze effective pedagogical approaches in teaching robotics and to consider the psychological characteristics of students in the learning process.

Keywords: modern robotics, skills, pedagogical approach, engineering and technology.

Kirish. Bugungi kunda ta’lim tizimida innovatsion texnologiyalar asosida ta’lim berish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, robototexnika sohasi eng dolzarb va rivojlanib borayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Robototexnika sohasi nafaqat zamonaviy bilim, balki, o’quvchilarning loyihaviy qobiliyatlarini shakllantiradigan, texnik va texnologik fikrlashini yanada kengaytirishga xizmat qiladigan sohadir. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarda maktab ta’limini rivojlantirish bo’yicha milliy dasturni tasdiqlash to’g’risida” PF-134-son Farmonida ko’rsatilganidek “O’quvchilarni “Bir million dasturchi” loyihasiga keng jalb qilish orqali ularni zamonaviy kasblarga yo’naltirish” vazifasi belgilab berilgan[1]. Shuning uchun umumiy o’rta ta’lim maktablarida robototexnika asoslari bo’yicha

yuqori darajada bilim berish judayam muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa pedagogik-psixologik nuqtai nazardan dolzarb masalalar sirasiga kiradi.

So'nggi 6-7 yil ichida esa mamlakatimizda maktab o'quvchilarining robototexnika ijodidagi faolligi sezilarli darajada oshdi[2].

Asosiy qism. Robototexnika ta'limini tashkil etishning pedagogik asoslari ko'pgina tamoyillarga asoslangan holda tashkil etiladi.

O'quvchilarga maxsus o'quv kontentlari yordamida eng oddiy robotlarni modellashtirish va yig'ishni o'rgatish pedagogik tadqiqotlarda fanlararo yo'nalish sifatida “o'quv robototexnika” tushunchasi bilan bog'liq. Bilimlarning umumiy tizimida zamonaviy robototexnika kibernetika, texnologiya, informatika va elektronika kabi ilmiy sohalarning o'zaro ijodiy ta'siri va uzviy bog'lanishi natijasida kelib chiqadi [3]. Texnologiya rivojlanib borishi bilan robototexnika ham rivojlanib bormoqda, chunki robototexnika texnologiyalar bilan chambarchas bog'liqdir[4].

Kompetensiyaviy yondashuv. Ushbu yondashuvda o'quvchilar nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llashni o'rganishadi. Bunda o'rganilgan barcha ma'lumotlar o'quvchilarga yanada tushunarli bo'ladi.

STEAM yondashuvi. Ushbu yondashuv fanlararo integratsiyani ta'minlaydi. Fizika, informatika, matematika, san'at va texnologiya fanlaridan bir vaqtning o'zida bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga yordam beradi.

Loyiha asosida o'qitish. Ushbu yondashuvda o'quvchilar mustaqil ravishda muammolarni aniqlash, ularni hal etish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, izlanishga undaydi.

Robototexnika ta'limini tashkil etishning psixologik asoslariga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Bunda o'quvchilarning yoshi va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda samarali darslar tashkil etishga xizmat qiluvchi tamoyillar majmuasi hisoblanadi.

Yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish. Har bir yosh davrida o'quvchilarning dunyoqarashi, qiziqishlari, fikrlashi va qobiliyatlari turlicha bo'ladi. Shu kabi jihatlarni inobatga olgan holda samarali darslar tashkil etish ko'zda tutiladi.

Motivatsiya va qiziqishlarni shakllantirish. Robototexnika asoslari judayam qiziqarli soha. Ammo uni o'quvchilarga yanada tushunarli, qiziqarli tashkil etish muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarning ichki motivatsiyalari kuchli bo'lsa, ularda mustaqil ishlash ko'nikmalari yanada rivojlanadi.

Tafakkur va kognitiv rivojlanish. Robototexnika ta'limi o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, tafakkurni rivojlantirish, muammo va yechimlarni tahlil qilish kabi ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash lozimki, robototexnika asoslari umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarining texnologik, intellektual, pedagogik-psixologik, kompetensiyaviy bilim va ko'nikmalarining shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Texnologiya darslarini to'g'ri tashkil etish nafaqat sifatli ta'lim jarayonini, balki o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini to'g'ri va samarali shakllantirishning asosi bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida” PF-134-son Farmoni, 11.05.2022

2. Alikulov S.S. “Umumta’lim maktablarida robototexnika asoslarini o’rganish”. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10810885>. 1053 b.
3. Bo‘ronova G. Yo. Virtual robototexnika.O‘quv qo‘llanma Buxoro:“Sadridin Salim Buxoriy” Durdona, 2023 -140 b.
4. Xikmatova S.I. “Bugungi kunda yosh avlodga “robototexnika” fanining o’rgatishning ahamiyati va xususiyati”. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6535675> 149 b.